

Л. Н. АКСЮТОВА, Д. П. ЖУЖИКОВ, Е. Х. ЗОЛОТАРЕВ

ВОСПРИЯТИЕ ВКУСА СВЕТОБОЯЗЛИВЫМ ТЕРМИТОМ (*RETICULITERMES LUCIFUGUS* ROSSI)

Ощущения кислого, сладкого или горького вкуса возникают у человека в ответ на раздражение языка многими веществами. Чисто соленным вкусом обладает только поваренная соль. В качестве раздражителей, вызывающих соответственно ощущения сладкого, горького и кислого, обычно применяют сахарозу, хинин и одну из кислот.

Вкусовые ощущения возникают при раздражении контактного хеморецептора некоторой минимальной пороговой концентрацией вещества. При повышении концентрации вкусовое ощущение усиливается и достигает максимума, дальнейшее повышение концентрации раздражителя не меняет вкусового ощущения.

Мы очень условно можем переносить наши представления о вкусовых ощущениях на насекомых. Тем не менее при выборе достаточно объективных критериев можно получить вполне определенные результаты. Хорошим примером тому могут служить классические опыты Фриша с медоносной пчелой.

Несмотря на разносторонний интерес к термитам как общественным насекомым и серьезным вредителям, в литературе мы не нашли сведений о восприятии ими вкуса. Между тем по аналогии с другими общественными насекомыми у них можно предположить высокую степень развития органов чувств. Скрытый образ жизни этих насекомых возможно даже способствовал развитию у них хеморецепции. Термиты свободно ориентируются в сложных лабиринтах узких ходов и камер своих гнезд, узнают своих собратьев по гнезду и находят пищу. Последнюю задачу выполняет, в частности, группа контактных или вкусовых хеморецепторов. Они располагаются обычно вокруг ротового отверстия насекомого и дают ему информацию о съедобности того или иного субстрата.

Мы попытались установить, различают ли термиты *Reticulitermes lucifugus* вещества, вызывающие у человека четыре элементарных вкусовых ощущения, и определить их реакции на эти вещества.

Материал и методы работы. Работу проводили в ботаническом саду Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова. Термитов собирали в парниках и помещали по 100 рабочих особей в чашки Петри, где выдерживали их в течение суток при комнатной температуре и влажности. При этом термиты значительно обезвоживались, и у них обострялось чувство жажды. Перед опытом партию термитов взвешивали на аналитических весах. Затем термитам предлагали воду или растворы исследуемых веществ на ватном тампоне. Через час, когда большинство термитов напивалось, их вторично взвешивали и определяли вес выпитой жидкости. Среднее по трем повторностям количество воды, выпиваемой термитами на единицу их

Количество растворов, выпитых термитами, в процентах по отношению к весу выпитой воды. По горизонтали — концентрации растворов в процентах: а — хинин, б — поваренная соль, в — лимонная кислота, г — сахароза

первоначального веса, принимали за 100%. По отношению к этой величине выражали в процентах количества выпитых термитами растворов.

Результаты. Полученные результаты представлены в виде диаграммы (рисунков). Термиты заметно реагируют на присутствие в растворе хинина даже в весьма низкой концентрации. Горький вкус этого вещества при повышении концентрации раствора влечет за собой последовательное сокращение количества выпиваемой жидкости, а 1%-ный раствор хинина термиты вовсе не пьют.

К лимонной кислоте термиты менее чувствительны, чем к хинину. Небольшое сокращение количества выпиваемой жидкости наблюдается лишь при концентрации 0,01%, и даже 1%-ный раствор термиты в небольшом количестве пили, отказываясь полностью от 10%-ного.

Поваренная соль в сильно разведенных растворах (0,001—0,01%) оказывается для термитов более привлекательной, чем вода, но при повышении концентрации вызывает отрицательную реакцию; 1%-ный раствор термиты совсем не пьют.

Растворы сахарозы уже в малых концентрациях выпиваются термитами в больших количествах, чем вода, и с повышением концентрации вес выпиваемой жидкости увеличивается, приближаясь, очевидно, к пределу насыщения насекомого.

Обсуждение результатов. Отчетливо выявилось, что рабочие особи светобоязливой термита весьма чувствительны к примененным в опыте веществам и отличают их по вкусу от дистиллированной воды. Хинин и лимонная кислота, начиная с самых малых концентраций, вызывают отрицательную вкусовую реакцию. Она возрастает с повышением концентрации этих веществ, вплоть до отказа термитов пить эти растворы, несмотря на острое чувство жажды.

Раствор поваренной соли в малых концентрациях поглощается термитами лучше дистиллированной воды, но слишком соленые растворы термиты не пьют. Такое отношение к растворам поваренной соли свойственно большинству животных и хорошо знакомо человеку. В природных условиях термиты пьют почвенную воду, которая всегда содержит некоторое количество растворенных солей и, вероятно, поэтому предпочитают слегка подсоленную воду.

Наличие сахарозы в растворе термиты улавливают в довольно малых концентрациях. Хотя эти насекомые в природе не питаются сладкими соками растений, они охотно поглощают сахар: чем слаще раствор, тем в больших количествах он потребляется.

Таким образом, термиты могут различать по вкусу съедобные и несъедобные предметы, руководствуясь четырьмя простыми вкусовыми ощущениями. Не следует думать, однако, что термиты отказываются от всех горьких, кислых и соленых продуктов. Мы предлагали тем же термитам *Reticulitermes lucifugus* крепкий настой полыни, который для человека обладает сильным горьким вкусом. Термиты его пили очень охотно и примерно в тех же количествах, что и воду. Следовательно, при выборе пищи термиты способны ощущать не только преобладающий ее вкус, но и различные вкусовые вариации. Очевидно, важную роль при этом играет также запах пищевого субстрата.

Поступила в редакцию
27.2 1969 г.

Проблемная н.-и. лаборатория по
разработке методов борьбы с биологическими повреждениями материалов

УДК 576.8.095

Р. И. ШПОНЬКО, Н. И. НИКИТИНА, И. Т. НЕТТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕТОКИСЛОТ *Mycobacterium LACTICOLUM* 80 НА СРЕДЕ С Н-ДЕКАНОМ

Образование кетокислот микроорганизмами на средах с углеводородами исследовано сравнительно мало (Кошелева и др., 1965, 1968; Oojama, Foster, 1965; Шапошников и др., 1967; Финногенова и др., 1968). На средах с н.-алканами значительные количества кетокислот (α -кетоглутаровой и пировиноградной) накапливают культуры микобактерий (Кошелева и др., 1965; Шапошников и др., 1967) и дрожжей (Финногенова и др., 1968). Микобактерии используют более широкий, чем дрожжи, круг алканов, включая газообразные углеводороды (Кошелева и др., 1968). Образование микобактериями кетокислот на средах с углеводородами исследовано пока в культуре *Mycobacterium mucosum*, но качественный состав и количество кетокислот, образуемых разными микобактериями, могут быть различными. Мы исследовали образование кетокислот